

ATROF MUHIT VA BIOLOGIK O'G'IT

Sherqo'ziyeva G. F., Toshpo'latov B., Bahriddinova M.N.,

Abdurashidova D., Po'latova N

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Annotatsiya: Biologik o'g'it qishloq xo'jalik mahsulotlariga ham ta'sir ko'rsatishi sababli xavf solmaydigan mahsulotlar yetishtirish aholining salomatligini saqlashda muhim hisoblanadi. Preparat qo'llanilgandan so'ng o'simliklarda 3-8 kun davomida qoldiq miqdori saqlanishi aniqlandi va bu miqdor preparatning qanday qo'llanilganlik usuliga bog'liq bo'ldi. Ayniqsa kartoshkada eng ko'p qoldiq miqdorda 8 kun davomida 2,9 mg/kg miqdorda aniqlandi.

Kalit so'zlar: atrof muhit, biologik o'g'itlar, profilaktik toksikologiya, ekologiya, tuproq, ochiq suv havzalari, ekinlar, kartoshka, ruxsat etilgan konsentratsiya.

Ma'lumki, keyingi yillarda qishloq xo'jaligi ekinlarini zararkunanda va kasalliklardan himoya qilishda biologik usulning ahamiyati ortmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risida» 2021-yil 15-iyuldagi PQ-5185-son qarorini ijro etish, shuningdek, eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda biologik himoya usulini qo'llashni rag'batlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining Qarorlari qabul qilingan. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, bu usul tabiatdagi kushandalardan unumli foydalanish (qirib yubormaslik, ekinlar orasiga entomofaglarni jalb qiluvchi o'simliklar ekish), entomofaglarni (trixogramma, brakon va oltinko'z) biolaboratoriyalarda ko'paytirib, dalaga mavsumiy chiqarish hamda mikroorganizmlar asosida yaratilgan biopreparatlar qo'llashga asoslangan.

Qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini zararkunanda, kasallik va begona o'tlardan himoya qilishda kimyoviy kurash usulidan foydalanish ham bor.

Ammo turli kimyoviy vositalarning g'o'za va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari maydonlariga ishlatilishi tufayli tevarak-atrofga katta ekologik zarar yetkaziladi, shu bilan birga atrof-muhit, suv va suv havzalarining ifloslanishi, tabiatdagi foydali hasharotlarning qirilib ketishi, biologik muvozanatning buzilishi sodir bo'ladi. Biofabrika va biolaboratoriyalarda ko'paytirilayotgan biomahsulotlar qishloq xo'jaligi ekinlari zararkunandalariga qarshi biologik usulni keng maydonlarda qo'llash imkoniyatini yaratmoqda. Biomahsulot sifatli bo'lsa hamda dalaga tarqatish qoidalariga rioya qilinsa, ko'zlangan natijaga erishiladi.

Shu bilan birga qishloq xo'jaligida ekologik sof mahsulot yetishtirish ham hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda[2,4,6]. Ekologik zararsiz ekinlarni yetishtirish, uning mahsulotlarini qayta ishlash vaqtida, umumiy gigiyena, texnologik va toksikologik talablarga amal qilib tayyorlanish, insonlar va hayvonlar hayotiga xavf solmaydigan mahsulotlar yetishtirish aholining salomatligini saqlashda muhim hisoblanadi [3,7]. Qishloq, xo'jalik ekinlari va chorva mahsulotlarining ifloslanish darajasi agroyekosistemalarning ekologo-toksikologik xususiyatiga bog'liq. Qishloq xo'jaligida kimyoviy moddalarni xususan turli pestitsidlar, mineral o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalarini qo'llash tuproqdagi ekologik holat buzilishiga sabab bo'ladi.

So'nggi yillarda azotli o'g'itlarni me'yordan ortiqcha ishlatish tuproqda va qishloq xo'jalik o'simlik a'zolarida nitratlarning to'planishiga olib kelmoqda. Tabiiy sharoitda o'simlikdagi nitrat miqdori 1-30 mg/kg bo'lsa, madaniy o'simliklarda 40-12000 mg/kg tashkil qilmoqda[1,2,5.]. Mutaxassislarining ma'lumotlarisha ko'ra 2050-yilga borib yer yuzida aholi sonining 9.6 mlrd. ga yetishi kutilmoqda[3,5,7,]. Borgan sari oziq-ovqat sifatiga bo'lgan talabning oshib borishi, tuproqning ekologik holatining yomonlashib borishi va boshqa qator muammoviy masalalar qishloq-xo'jalik amaliyotida foydalaniladigan kimyoviy vositalar miqdorini kamaytirish va ularni biologik, aniqrog'i mikrobiologik preparatlar bilan almashtirishni talab qilmoqda. Shu bilan birga hozirda oziq-ovqat

xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir qancha o'zgarishlar amalga oshirilmoqda, xususan asosiy oziq ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi qishloq xo'jaligi sohasidagi ekinlari turlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirishga yo'naltirilgan bir qancha ishlar olib borilmoqda. Dehqonchilikda bakterial preparatlar tuproq mikroorganizmlarining tarkibi va miqdorini ko'paytirish hamda ular faoliyatini kuchaytirish maqsadida qo'llaniladi. Bakterial preparatlar esa tirik organizmlar bo'lib, o'z tarkibida oziq moddalarni tutmaydi, lekin tuproqdagi zaxira oziq moddalarni tezroq mineral holatga o'tkazadi va atmosfera azotning o'zlashtirilishida muhim rol o'yanaydi, shu bilan o'simliklarning oziqlanish sharoitlarini yaxshilashda ishtirok etadi. Eng keng tarqalgan bakterial preparatlar jumlasiga nitragin, azotobakterin, fosfobakterin va silikobakterinlar kiradi.

Tadqiqotimizning obyekti "Yer malxami" biologik o'g'itidir. Biologik o'g'itlarning toksikligi va biologik ta'sirining mohiyatini o'rganish "Atrof-muhit bioinsektisidlarining REK-ni asoslash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish uchun" uslubiy ko'rsatma va "Yangi pestitsidlarni har tomonlama gigiyenik baholash bo'yicha ko'rsatma" lardan foydalanildi.

Yangi bioo'g'it o'simliklarning o'sishini tezlashtirish, hosilni ko'paytirish, uning sifatini yaxshilash, fitopatogen mikroflorani kamaytirish uchun sabzavot, texnik ekinlar, kartoshka, yosh mevali daraxt ko'chatlari, o'rmon ekinlarining urug'lari va ko'chatlarini ekishdan oldin qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligida qo'llanishi ko'zda tutilayotgan yangi bioo'g'it "Yer malxami"ning atrof muhit obyektlariga ta'sirini o'rgandik.

Olingan natijalar. Yer malxami biologik o'g'itning ishchi eritmasini tayyorlash, urug'lar, qishloq xo'jalik ekinlari ko'chatlariga ishlov berishda preparat atrof muhitni xususan atmosfera havosini, ishchi muhit atmosfera havosini, ishchilar organizmini ochiq joylarini va maxsus kiyimlarini ifloslantirishi aniqlandi. Ayniqsa preparat ishchi eritmalarni tayyorlashdagi ishchilarning nafas olish bo'sag'asi atmosfera havosida eng ko'p konsentratsiyada aniqlandi. Urug'lar va ko'chatlarga ishlov berishda ishchi mintaqasi havosida preparat $2,1 \pm 0,14$

mg/m³ va 1,8±0,15 mg/m³ miqdorda aniqlandi. Ekinlarni sug'orishda "Yer malaxami" biologik o'g'iti ish mintaqasi havosida 1,5 ±0,13 mg/m³ aniqlandi. Preparat qishloq xo'jaligida qo'llanilganda havo muhitidagi qoldiq miqdori uning ishlatilgan vaqtiga bog'liq bo'ldi va quyidagi jadvalda keltirilgan (1 rasm).

Rasm 1

«Yer malhami» ning qo'llanganda havo muhitidagi miqdori.

Preparatning ishchi eritmasini tayyorlagan ishchilarda ayniqsa qo'l va yuz qismi preparatning qoldiq miqdori bilan ifloslanganligi aniqlandi 100 sm² yuzada 31,4± 0,21 va 10,1± 0,25 mg miqdorda aniqlandi. Ishchilarning maxsus kiyimlari esa 0,4 ± 0,21 mg gacha ifloslanganligi o'rnatildi. Preparat bilan muloqatda bo'lgan ishchilarning halqum va burun bo'shliqlarida 0,35±0,018 mg, og'izning shilliq qavatida esa 0,21± 0,10 mg miqdorida aniqlandi. Qishloq xo'jalik xodimlaridan suvchilar, entomologlar va agranomlarda preparatning qoldiq miqdori eng kam konsentratsiyada aniqlandi. Agranomlarning maxsus kiyimlarida 2,1-2,9 mg, qo'llarida 1,2-2,1 mg, yuz qismida 0,96-1,4 mg, halqum va burun bo'shlig'ida 0,07-0,09 mg miqdorda aniqlandi. Preparat bilan ishlov berilganda ariq suvida 4,2 mg/l, 3 kunga kelib esa kam miqdorda - 0,1 mg/l aniqlandi. 3 kun davomida paxta bargi va tolasida 1,7-0,4 mg/kg va 0,3-0,07 mg/kg darajada

aniqlandi, paxta chigitida esa preparatning qoldiq miqdori aniqlanmadi. Kartoshka o'simligida esa 8 kun davomida 2,9 dan 0,11 mg/kg preparatning qoldiq miqdori aniqlandi.

Xulosa. “Yer malxami” biologik o'g'iti qishloq xo'jaligida qo'llanilganda artof muhit obyektlari kam miqdorda va uzoq muddatli bo'lmagan ifloslanishga olib keladi. Preparat qo'llanilgandan so'ng o'simliklarda 3-8 kun davomida qoldiq miqdori saqlanishi aniqlandi va bu miqdor preparatning qanday qo'llanilganlik usuliga bog'liq bo'ldi. Ayniqsa kartoshkada eng ko'p qoldiq miqdorda 8 kun davomida 2,9 mg/kg darajada aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.O'zbekiston Respublikasi **Vazirlar Mahkamasining 3.06.2021 yildagi «Atrof muhitning ifloslanish darajasini baholash tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi 343-son Qaror.**

2.Salomova, F.I., Sadullayeva X.A., Sherkuzieva, G.F., Yarmuhamedova, N. F. State of atmospheric air in the republic of Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medicine*, 2020;1:131-147.

3.Саломова Ф. И., Шеркузиева Г. Ф., Садуллаева Х. А., Султанов Э.Ё., Облокулов А.Г., Загрязнение атмосферного воздуха города Алмалык. *Медицинский журнал молодых ученых*. 2023;5(01):142-146

4.Sherkuzieva G, Salomova F, Samigova N, Yuldasheva F //Results of toxicity study of biological fertilizer “Yer malhami” for inhalation chronic effects//. J.”Central Asian Journal of Medicine “ № 1, 2023 116-121 b.

5.Sherkuzieva G. F., Xegay L. N., Salomova F.I.//Bioudobreniya: problemi i resheniY. Jurnal “Gumanitarnix i yestestvennix nauk “ISSN: 2181-4007 (print) No 1 (06), 2023 p.111-114

6.Шеркузиева Г.Ф., Саломова Ф.И., Самигова Н.Р., Юлдашева Ф.У. Результаты изучения токсичности биологического удобрения «Ер малхами»

при ингаляционном хроническом воздействии. *Журнал новый день в медицине*. 2023; 5:55-58.

7.Шеркузиева Г.Ф., Саломова Ф.И. Влияние биоудобрения «Ер малхами» на органолептические свойства воды водоемов. *Международная научно-практическая конференция*. 2023